

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

CHO'LPON IJODIDA ALISHER NAVOIY AN'ANALARI

Shahlo Hojiyeva,

O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari doktori (Dsc)

Emayl: sh.hojiyeva@mail.ru

tel: +998974469468

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887809>

Annotasiya. Maqolada o'zbek mumtoz she'riyati, xususan, Alisher Navoiy nazmiy kashfiyotlari Cho'lpon estetik tafakkuri yangilanishining muhim poetik omili ekani tadqiq qilingan. Milliy she'riyatimizda poetik obraz va ramz, mazmun va shaklni yangilar ekan, shoir buyuk salafi Alisher Navoiy ijod laboratoriyasidan saboqlar olgani qiyosiy tahlil asosida dalillangan. Oltin qafas, bulbul, tosh obrazlari, "vafo qasri" – "muhabbat saroyi", "ishq bahri" – "karashma dengizi" istioralari Navoiy lirikasida irfoniy ma'no ifodalagan bo'lsa, Cho'lpon she'riyatida ijtimoiy mazmun talqiniga xizmat qilgani dalillangan.

Kalit so'zlar: obraz, ramz, dunyoqarash, estetik mezon, badiiy tafakkur, poetik tasvir, ijodiy niyat.

Annotation. This article explores the significance of Uzbek classical poetry, particularly Alisher Navoi's poetic innovations, as a crucial poetic factor in the renewal of Cho'lpon's aesthetic thought. Through comparative analysis, it is demonstrated that while introducing new poetic images, symbols, content, and form into national poetry, the poet drew lessons from the creative laboratory of his great predecessor, Alisher Navoi. The study substantiates that while images such as the golden cage, the nightingale, and the stone, along with metaphors like "the palace of loyalty" – "the mansion of love" and "the ocean of love" – "the sea of glances", conveyed mystical meanings in Navoi's lyrics, they served as instruments for social interpretation in Cho'lpon's poetry.

Keywords: image, symbol, worldview, aesthetic criterion, artistic thought, poetic representation, creative intent.

Badiiy ijod – muttasil yangilanib, takomillashib boradigan o'ziga xos estetik jarayon. O'z navbatida, badiiy ijod obrazli tafakkurga tayanadi. Sharq she'riyati poetik obraz borasida ham an'ana va uning muntazam ravishda yangilanib borishiga asoslanadi. Abdulhamid Cho'lpon nazmiy merosi Sharq she'riyatining ko'p asrlik yutuqlarini badiiy sintez qilgani jihatidan alohida ahamiyatga ega.

Milliy she'riyatni yangilash Cho'lpon ijod konsepsiyasining negizini tashkil etadi. Lekin bu ulkan ishni Sharq, jumladan, o'zbek mumtoz adabiyotidagi badiiy kashfiyotlarni o'rganmay va ularni ijodiy qayta ishlamay turib, amalga oshirish imkonsiz edi. "Ishqiy g'azaliyotni yangicha ruh bilan boyitganlardan biri Cho'lpon bo'ldi, – deb yozadi Nodira Afoqova. – Bu yangichalik faqat davr bilan – Cho'lpon she'riyati o'z maslakdoshlari she'riyatidan sal keyinroq – adabiyotning asosiy parametrlari o'zgargan davrda bunyod bo'lganligi bilangina bog'liq emas. Bu – Cho'lponning badiiy tafakkur tarzi hamda olamni badiiy idrok va ifoda etish

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O‘RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

prinsiplari bilan bog‘liq deb qarash lozim”¹. Darhaqiqat, mumtoz shoirlar va Cho‘lponning estetik tafakkuri hamda olam va odamni idrok etish mezonlari farq qiladi. Lekin ana shunday o‘ziga xos dunyoqarash va estetik mezonlar shakllanmog‘i uchun Cho‘lpon o‘zigacha bo‘lgan milliy va jahon adabiyotini chuqur o‘rganishi, mavjud an‘analarni yangilamog‘i zarur edi. Buning uchun esa, birinchi navbatda, buyuk Alisher Navoiy she‘riyatidagi fasohat va balog‘at sirlarini o‘rgandi. Poetik obrazni yangilashda Navoiy san‘atxonasi tajribalaridan istifoda etdi. “Chig‘atoy adabiyoti va tiliga Navoiyning qilg‘an xizmati juda ulug‘dir, – deb yozadi shoir “500 yil (O‘zbek bilim hay‘atiga)” deb nomlangan maqolasida. – Bu kungi yangi o‘zbek adabiyoti va uning bu kungi sodda shevasi, menimcha, o‘sha chig‘atoy shevasidan o‘zga emasdir. Ba‘zi bir kishilar Navoiydan ancha keyin chiqqan adib va shoirlarimizdan bir-ikkita soddaroq yozg‘anlarini ushlab olib, ularni haddan tashqari ko‘tarmak bilan narigini bir qadar tubanlashtirmoqchi bo‘lsalar ham, Navoiy o‘zbek tili va adabiyotida tegishlik yuksak mavqeini olg‘andir. Usmonli adabiyotining eng ulug‘ vakili bo‘lg‘an Fuzuliyni mashhur usmonli yozg‘uchisi Shamsiddin Somibek Navoiydan keyinga qo‘yib ko‘rsatadir. Mana bu ham Navoiyning birgina o‘zbek qavmi adabiyotida emas, umumturk xalqi adabiyotida ham o‘ziga yarasha joy olg‘anini ko‘rsatadir”².

Maqoladan Cho‘lponning o‘zbek mumtoz she‘riyati barobarida usmonli turk adabiyotini ham teran bilishi anglashiladi. Shunga ko‘ra, u Shamsiddin Somibekning usmonli adabiyoti vakili Fuzuliyni Alisher Navoiydan keyinga qo‘yishini ta‘kidlab, hazrat Navoiy umumturk adabiyotining buyuk namoyandasi ekani haqidagi to‘xtamga keladi. Zero: “Cho‘lpon o‘zining ulug‘ Alisher Navoiyga bo‘lgan cheksiz ehtiromi, ixlosini; Navoiy ijodiyoti faqat o‘zbek adabiyoti va adabiy tili tarixi va taqdirini belgilabgina qolmasdan, balki butun turkiy xalqlar ijodiyotiga ko‘rsatgan ta‘sirini, hatto jahon adabiyotining uzoq umr ko‘rgan, eng nodir, o‘lmas asarlari bilan badiiy saviyasi jihatidan bellasha oladigan, umumbashariy ma‘naviyat, nafosat namunalarini yaratganini... lo‘nda izhor etgan edi”³. Shoir “500 yil” maqolasida buyuk mutafakkirning nafaqat o‘zbek, balki umumturkiy adabiyotda yuksak o‘ringa ega ekani haqida fikr yuritadi, shoir tavalludining hijriy hisobdagi 500 yilligini munosib nishonlash, yubiley hay‘ati tuzib, bosilmagan asarlarini topib nashr ettirish, mukammal tarjimai holini tiklash, Navoiy shevalaridan terma bir asar tuzib, nafis holatda bosmadan chiqarish, yuqori o‘qish yurtlarining adabiyot-til fakultetlarida

¹ Афокова Н. Ўзбек жаҳид адабиётида шеърӣй шакллар тараққийети тамойиллари: филол.фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2005. – Б. 163.

² Чўлпон. 500 йил. /Асарлар. Тўрт жилдлик, IV жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. - Б. 20.

³ Ҳомил Ёқуб. Чўлпон ва Навоӣй. – Т.: Шарқ, 1997, 3-бет.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

stipendiyalar ta'sis qilish, poytaxtda ulug' shoirga haykal o'rnatish, ba'zi shaharlarning ko'chalariga Navoiy nomini berish kabi fhfmiyatli takliflarni bildiradi.

Cho'lpon muttasil ravishda yangilikka intilgan. Ba'zan adabiyotshunos olimlar: "O'zimning yo'lsizlig'imdan bir oz so'zlab o'tayin: Navoiy, Lutfiy, Boyqaro, Mashrab, Umarxon, Fazliy, Furqat, Muqimiylarni o'qiymen: bir xil, bir xil, bir xil! Ko'ngil boshqa narsa – yangilik qidiradi"⁴, tarzidagi fikriga ko'ra Cho'lponni o'zbek mumtoz she'riyati va uning buyuk namoyandalari merosiga noxolis qaragan, deb hisoblaydilar. Aslida, unday emas. Uning Navoiyga doir maqolasidagi qarashlari ham buyuk salafiga nechog'liq ehtirom bilan qaraganidan dalolat beradi. Cho'lpon dunyoqarashi o'zgacha, iste'dodi yoniq ijodkor edi. Yuqorida zikr etilgan fikrni mumtoz she'riyatga nopisandlik yoki bu an'anani inkor etish emas, uni yangilash, takomillashtirish, o'zi yashagan davr ruhiyatiga mos shakl va ohanglar izlash ehtiyojining izhori, deb bilish kerak. Aks holda shoir: *"Bu kungi yangi o'zbek adabiyoti va uning bu kungi sodda shevasi, menimcha, o'sha chig'atoy shevasidan o'zga emasdir"*, demagan bo'lar edi. Adabiyotshunoslikda bunga munosabat bildirilgan. "Gap shundaki, – deb yozadi Dilmurod Quronov. – mumtoz she'riyatimizdagi ritmik imkoniyatlar, qat'iy she'riy shakl tizimlari asr boshida qaynab tosha boshlagan hayot shiddatiga ko'pda muvofiq kelmay qoldi. Ma'lumki, har bir davr she'riyati poetikasini, ritmik rang-barangligini o'sha davrning o'zi belgilaydi. XX asr boshidagi o'zbek she'riyatiga ham davr shiddatiga mos ohanglar, shiddatli fikr va tuyg'ular ifodasiga muvofiq shakllar zarur edi"⁵. Cho'lpon lirikasini navoiyona obrazli tafakkur va ramzlarning mazmuniy-estetik yangilanishiga ko'ra tekshirish natijalari uning Navoiy ijod laboratoriyasidan o'rganganini ko'rsatadi.

Cho'lpon she'riyatidagi juda ko'p obraz, ramz va timsollar mumtoz adabiyotimiz, xususan, hazrat Alisher Navoiy lirikasidagi obrazlarning yangilanishi natijasida yaratilgan. Shulardan biri "kishan" ramzidir. Bu ramz Navoiy lirikasida "qayd etmoq", "zanjir", "g'ul" ("ag'lol") tushunchalari orqali ifodalanib, nafsni jilovlash, ishq zanjiri, gunohlar kishaniga bog'lanish kabi ma'nolarda qo'llanadi. Masalan, quyidagi g'azalda "itlari zanjiri" istiorasi tasavvufiy ma'noni ifodalab kelgan:

Qayd etarda ul pari ko'yida men devonani,
Itlari zanjiri birla koshki band etsangiz⁶.

⁴ Чўлпон. Улуғ ҳиндий. / Асарлар. Тўрт жилдлик, IV жилд. – Т.: Akademnashr, 2016, 33-бет

⁵ Қуронов Д. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1997. – Б.28

⁶ Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Фавойид ул-кибар. /Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Тўртинчи жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги НМИУ. – 2011. – Б. 222.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Qayd etmoq” – kishanlamoq, “devona” – ishq yo‘lida aqldan ozgan kishi demakdir. Ya‘ni buyuk shoir ushbu baytda: “Agar ul pari ko‘yida men devonani kishanlamoqchi bo‘lsangiz, koshkiydi, itlarining zanjiri bilan bog‘lasangiz”, degan irfoniy mazmuni betakror badiiyat bilan ifodalagan. It – sadoqat ramzi. Yorni muhofaza qiluvchi itlari zanjiri bilan bog‘lanish – oshiq uchun baxt. Negaki, it yor jamolini har doim ko‘rish sharafiga ega, uni muhofaza etadi. Mumtoz she‘riyatda “qayd etmoq”, “band etmoq”, “zanjir” ma‘nolarida qo‘llangan “kishan” Cho‘lpon nazmida eng faol va tabiiyki, ijtimoiy ma‘noni ifodalagan obrazga aylandi. Jumladan, “Kishan” she‘rida ijodkor mana bunday yozadi:

Kishan, gavdamdagi izlar bukun ham bitgani yo‘qdir!

Temir barmoqlaringning dog‘i butkul ketgani yo‘qdir!⁷

She‘r 1922 yil 17 sentabrda Toshkentda yozilgani, dastlab “Tong sirlari” to‘plamida, so‘ng “Haqiqat” (1922 yil 2-son) va “Inqilob” (1922 yil 6-son) junallarida e‘lon qilingani e‘tiborga olinsa, shoir “kishan” ramzi zamirida bir vaqtning o‘zida Chor Rossiyasi va sho‘rolar istibdodi ma‘nosini ifodalagani ayon bo‘ladi. “Kishan” undalmasi shoirning unga nidosini anglatadi. Bu nido zaminida cho‘ng hasrat va anduh akslanib, “gavdamdagi izlar bukun ham bitgani yo‘q”ligi, “temir barmoqlaringning dog‘i butkul ketgani yo‘q”ligiga doir fikrlar biri ikkinchisining davomi bo‘lgan ikki mastamlaka zulmi haqida so‘z ketayotganini anglatadi. “*Na mudhish, na sovuq-manhus, na qizg‘anmas quchog‘ing bor, Bashar tarixining har safhasida qonli dog‘ing bor*” deb yozar ekan, shoir “kishan” obrazi zamiriga katta mazmuni joylaydi. Shoir talqiniga ko‘ra, kishan bor joyda zulm hokim. Uning quchog‘i – mudhish, manhus, sovuq. U nainki muayyan shaxs yoxud xalq, balki bashariyat tarixida qonli dog‘lar qoldirgan. Bu orqali she‘rda garchi birinchi shaxs tilidan so‘zlanayotgan bo‘lsa ham, shoirning nainki o‘zi mansub millat, balki insoniyat erkini jilovlaydigan dahshatli kuchga cheksiz nafratini talqin etgani oydinlashadi. Keyingi: “*Yumilmas ko‘zlarining har biri bir elni qahr aylar, Faqat bir borlig‘ingdirkim, butun borliqni zahr aylar*” misralari ana shu nafrat tuyg‘usi nechog‘liq kuchli ekanini bildiradi. Nurboy Jabborov fikricha: “Kishan – istibod iskanjasidagi yurt ramzi. Cho‘lpon eng faol qo‘llagan bu poetik ramz orzudan ko‘ra ko‘proq armonni ifodalagan. Zero, kishan va ozodlik birgalikda mavjud bo‘la olmaydi”⁸.

⁷Cho‘lpon. She‘rlar. I-jild (Nashrga tayyorlovchilar va izohlar mualliflari: I.Madg‘oziyev, S.Islomova). – Toshkent: Akademiya nashri, 2021. – B. 90

⁸Jabborov N. Cho‘lpon she‘riyatidagi ayrim ramzlar poetikasi. /Yangi o‘zbek adabiyotining shakllanishi va takomilida Abdulhamid Cho‘lpon ijodining o‘rni. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. – Andijon, 2022. – B.116.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Har qanday zulm va qabohat iskanjasida ham insonga tasalli beradigan, uning orzulariga qanot, vujudiga quvvat bag'ishlovchi kuch bu – umid. She'rdagi erksizlik, temir barmoqlar, qonli dog'lar, qahr va zahr talqini fojeiylik ifodasi bo'lsa, umid tuyg'usi yorug'likka, ozodlikka, istiqbolga ishora ekani jihatidan qimmatlidir:

Qulf birlan sening erkingda ko'p yillar qolib ketdim,
Faqat har tebranishdan qurtulishlikni umid etdim.
Kishan, gavdamdagi dog'ing hanuz ham bitgani yo'qdir,
Faqat butkul qutulmoqqa umidim endi ortiqdir!..

Kishan bor joyda qulf ham hozir va u ochilmaguncha, kishanlangan shaxs erkin bo'la olmaydi. *“Faqat har tebranishdan qurtulishlikni umid etdim”* – ushbu satr Cho'lpon qalbidagi ozodlikka intilish tuyg'usining naqadar kuchli ekani isbotidir. “Qutulish” so'zining “qurtulish” shaklida ifodalangani, birinchidan, Cho'lpon asarlari tilining o'ziga xosligini ifodalagan, ikkinchidan, vaznda saktalik bo'lmasligini ta'min etgan. *“Kishan, gavdamdagi dog'ing hanuz ham bitgani yo'qdir”* – bu misra erkidan mosivo etilgan kishi yoki millat qalbida asorat qoldirgan dog'ni aslo unutmashligi ifodasidir. *“Faqat butkul qutulmoqqa umidim endi ortiqdir!..”* – umidi so'ngan odam zohiran yashayotganday tuyulsa ham, tirik hisoblanmaydi. Cho'lpon ana shu umid unda, to'g'rirog'i, millat qalbida so'nmagani haqidagi xulosa bilan yakunlaydi she'rni. Bunday talqin, tabiiyki, “kishan” obrazining ma'nosini kengaytirgan, uning takomiliga xizmat qilgan.

G'azal shaklan mumtoz she'riyatga monand aruzning hazaji musammani solim vaznida bitilgan. Garchi “Hazaj” so'zi arabcha “yoqimli ovoz”, “xushohang kuy” degan ma'nolarni anglatsa”⁹ ham, mumtoz nazmda bo'lgani kabi Cho'lpon lirikasida ham aksar mungli, hazin ruhiyatni, dardu iztirobni ifodalab keladi. “She'rning “Tong sirlari”dagi 4-satrida qo'llangan “safhasida” so'ziga shoir bunday izoh bergan: “D”ni “id” (i)ga aylantirib, qattiqroq cho'zib o'qimoq lozim (safhasida kabi), yo'qsa, aruz (g'aruz) o'rnida yozilgan bu parchaning vazni buziladir. Bu parchada shunga o'xshagan joylar yana birmuncha bor, umuman, aruz vaznida yozilgan parchalarda shu qoida kuzatilmog'i kerak”¹⁰.

Xulosa shuki, Cho'lponning she'riyatda novator shoir darajasiga yuksalishi sabablaridan biri hazrat Alisher Navoiy ijodini puxta o'rganib, buyuk shoir san'atxonasidan saboq olgani, navoiyona timsollarga yangi mazmun, yangi ruh bag'ishlaganida ko'rinadi. Navoiyning “G'urbatda g'arib...” ruboiysi va Cho'lponning “Suygan choqlarda” she'rining qiyosiy tahlili ham shundan darak beradi. Garchi Cho'lpon she'ri barmoqda, hazrat Navoiy ruboiysi aruzda bitilgan

⁹ Юсупова Д. Аруз ва мумтоз поэтикага кириш. Дарслик. – Тошкент: Tamaddun, 2022. - Б. 55.

¹⁰ Каримов Н. Изохлар. /Чўлпон. Асарлар. Тўрт жилдик, I жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. – Б.344.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo'lsa-da, bu ikki she'rni "oltin qafas" timsoli va uning zamiriga singdirilgan falsafiy (Cho'lponda ijtimoiy) mohiyatning o'ziga xos badiiy talqini birlashtirib turadi. Cho'lpon istibdodni ham g'ariblikning bir ko'rinishi deb tushunadi. Uningcha, istiqbol qushi erk istaydi, go'zallar malikasi – o'sha erk. "Istiqbol"ning "istiqlol"ga hamohangligi ham e'tiborga loyiqdir. Hazrat Navoiy g'azaliyotidagi "vafo qasri" metaforasi zamirida chuqur mazmun ifoda etilgan. Navoiy g'azalidagi "vafo qasri" va Cho'lpon she'ridagi "muhabbatning saroyi" metaforalariga yuklangan ma'noda muayyan farq bo'lgani singari o'zaro uyg'unlik ham borligi kuzatiladi. Bundan tashqari, "Asrlik tosh" birikmasi ifodalagan mazmun, xususan, toshning poetik timsolga aylanishi ham Cho'lpon she'riyatida xalq tili bilan birga Navoiy ta'sirida shakllanganidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Фаройиб ус-сиғар. /Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Биринчи жилд. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
2. Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний. Наводир уш-шабоб. /Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Биринчи жилд. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
3. Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърининг шакллари тараққиёти тамойиллари: филол.фан. д-ри.... дисс. – Тошкент, 2005.
4. Жабборов Н. Маоний аҳлининг охибкирони. – Тошкент: Адабиёт, 2021.
5. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983.
6. Каримов Н. Изохлар. /Чўлпон. Асарлар. Тўрт жилдлик, I жилд. – Т.: Akademnashr, 2016. – Б.344.
7. Юсупова Д. Аруз ва мумтоз поэтикага кириш. Дарслик. – Тошкент: Tamaddun, 2022.
8. Чўлпон. 500 йил. /Асарлар. Тўрт жилдлик, IV жилд. –Тошкент: Akademnashr, 2016.
9. Чўлпон. Улуғ хиндий. / Асарлар. Тўрт жилдлик, IV жилд. –Тошкент: Akademnashr, 2016.
10. Ҳаққул И. Ўлка қайғуси. /Чўлпон ижоди ва замонавий жараён. –Тошкент: Mashhur-Press, 2018.
11. Ҳомил Ёқуб. Чўлпон ва Навоий. – Тошкент: Шарқ, 1997.
12. Қосимов Б. ва б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. Олий ўқув юртаринининг филология факультетлари учун дарслик. –Тошкент: Маънавият, 2004.
13. Қуронон Д. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1997.